

A arquitetura do detalhe concreto: o edifício Pasteur (Santos, SP, Brasil).

Luiz Antonio de Paula NUNES*, Adilson Luiz GONÇALVES^a

* Doutor em Arquitetura e Urbanismo (FAU-USP, 2006), arquiteto (UNISANTOS, 1980). Professor no curso de Arquitetura e Urbanismo e Coordenador do Núcleo de Estudos Portuários e Marítimos da Universidade Santa Cecília – UNISANTA (Santos/SP/Brasil)

Rua Benedito Ernesto Guimarães, 21, ap. 12, Santos – SP CEP 11070-020
E-mail: lnunes@unisanta.br ou arqluiznunes@gmail.com

^a Mestre em Educação (UNISANTOS, 2008); Engenheiro Civil (UNISANTA, 1982). Professor no curso de Arquitetura e Urbanismo e Pesquisador do Núcleo de Estudos Portuários e Marítimos da Universidade Santa Cecília – UNISANTA (Santos/SP/Brasil)

Resumo

Este trabalho foi elaborado basicamente a partir de entrevistas semi-estruturadas com Marlio Raposo Dantas, arquiteto pernambucano de produção singular. Influenciado diretamente por Acácio Gil Borsoi, teve sua formação junto à Escola Carioca e desenvolvimento profissional no litoral paulista. O artigo pretende registrar uma de suas obras, destacando sua experiência no uso do concreto armado aparente e seu papel na arquitetura moderna da cidade de Santos, considerando a origem e filiação do arquiteto, aspectos relativos ao projeto e execução da obra, bem como as circunstâncias históricas do momento de sua produção.

Palavras-Chave: Arquitetura, Concreto, Marlio Raposo Dantas

Abstract

This work was done primarily from semi-structured interviews with Marlio Raposo Dantas, architect from Pernambuco Brazilian State with singular production. Directly influenced by Acacio Gil Borsoi, he had his training following the called Carioca's School of Architecture and professional development on the coast of Sao Paulo. The article intends to record one of his works, emphasizing his experience in the use of exposed reinforced concrete and its role in the modern architecture of the city of Santos, considering the source and affiliation of the architect, aspects of it design and execution, and the historical circumstances moment of its production.

Keywords: Architecture, Concrete, Marlio Raposo Dantas

1. Introdução

O desenvolvimentismo, característico no Brasil do pós-guerra, produziu em Santos um dinamismo econômico que se refletiu imediatamente na indústria da construção civil. Esse cenário fomentou o surgimento de pequenas empresas construtoras locais, despertou o interesse de grandes empreendedores da capital paulista e, nesse contexto, atraiu e fixou profissionais especializados de outras regiões para a cidade, formando uma marcante geração de arquitetos, que rapidamente se integrou à comunidade e buscou, com sua criatividade e expertise, seu desenvolvimento e transformação.

Ao analisar o acervo de um desses arquitetos, Marlio Raposo Dantas, o Edifício Pasteur foi tomado como exemplo, por expressar essas circunstâncias históricas da cidade, além do desejo do profissional de inovar tecnologicamente e oferecer qualidade arquitetural. Nesse caso específico, a proposta de execução e o minucioso detalhamento no uso do concreto aparente se aliaram aos principais elementos decorrentes do partido arquitetônico para criar uma obra exemplar.

2. A arquitetura na cidade de Santos nos anos de 1960 e 1970.

O fortalecimento da indústria da construção civil em Santos, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, fez com que as décadas de 1950 a 1970 se tornassem marcantes para a história da arquitetura moderna em Santos, o que influenciou inclusive a produção da legislação urbanística e edilícia local.

Nessa época, apesar de terem sido executados importantes projetos arquitetônicos de notórios autores modernistas¹, o que prevaleceu na maior parte da cidade foi uma tipologia que adotava padrões mais simplificados de solução arquitetônica que não raro comprometiam a qualidade da paisagem urbana.

Como consequência dessa opção simplista, houve proliferação de edifícios de três pavimentos que desafiavam a ainda precária regulamentação dos índices urbanísticos (como: coeficiente de aproveitamento, densidade demográfica e taxa de ocupação), além de apresentarem conformações estruturais, fachadas e acabamentos pouco

¹ Como Zenon Lotufo, Heitor Duarte, Carvalho Mange, Ícaro de Castro Melo e Oswaldo Corrêa Gonçalves, entre outros.

diversificados, o que resultou num efeito paisagístico bastante criticado, como pode ser observado em manifestação do arquiteto Aníbal Martins Clemente².

Outro modernista ilustre, Ernest Mange, também se manifestou sobre essa condição, preconizando a elaboração de “um Plano Diretor atualizado e atuante”, que considerasse a dimensão regional e não um “projeto de cidade”³, posicionamento condizente com o debate que se instalava sobre a questão urbana nessa época⁴.

Foi esse cenário de crescimento imobiliário aliado à proposta de regulação urbana, que despertou o interesse, fomentou a produção de empreendedores locais e externos, e atraiu profissionais como o jovem Marlio Raposo Dantas, então recém-formado, também desejoso de oferecer uma contribuição significativa para a arquitetura santista,

2.1. A influência modernista de Marlio Raposo Dantas.

Marlio nasceu em 1936, em Olinda (PE), e, na década de 1950 estudou com Vital Maria Pessoa de Mello, de quem se tornou grande amigo. Pessoa de Mello já trabalhava como desenhista no escritório pernambucano do arquiteto Acácio Gil Borsoi. Este, ao ver os cadernos de Desenho Geométrico de Marlio convidou-o para também ali trabalhar.

² “*Deve-se adotar as novas normas arquitetônicas que resultaram em aplicação desses preceitos na cidade de São Paulo, observadas principalmente nas construções de Higienópolis e av. Paulista [...] [onde] observam-se as transformações desses bairros aristocráticos, de antigas e grandes mansões residenciais, em grandiosas habitações coletivas residenciais e comerciais sem que se perdesse a nobreza característica desses bairros. É lamentável que essa identidade de modificações não esteja acontecendo em alguns locais de Santos, devido à desatualização de nosso Código de Obras. Assim vemos a av. Conselheiro Nébias, que foi, talvez, a via onde se situavam os melhores prédios residenciais da cidade, cercados por frondosas árvores, hoje transformada em uma via sem expressão arquitetônica, com pequenos edifícios de 3 pavimentos, construídos no máximo possível, com arquitetura pobre e inexpressiva, por falta de uma legislação adequada*” (Aníbal Martins Clemente In A Tribuna, 17/04/1964, p. 24).

Aníbal Martins Clemente era português, de Vila Nova de Gaia, radicado no Brasil, onde se formou engenheiro-arquiteto (Escola Politécnica de São Paulo, 1940). Trabalhou no Departamento de Obras Públicas de São Paulo, até 1942 quando se transferiu para Santos, onde manteve seu escritório autônomo até 1980. Sua atuação foi fundamental para a cidade, pela participação em todos os organismos municipais incumbidos do planejamento urbano, tais como: a Comissão do Plano da Cidade (década de 1940), os escritórios de Coordenação da Implantação do Plano e as Comissões Consultivas do Plano Diretor, criadas a partir da Lei 3529/1968. Na Prefeitura de Santos, foi Secretário de Obras e Serviços Públicos. Também foi o idealizador e primeiro presidente da empresa “Progresso e Desenvolvimento de Santos – PRODESAN”, além de ter participado ativamente da criação das duas Faculdades de Arquitetura e Urbanismo de Santos: da Universidade Católica de Santos – UNISANTOS e da Universidade Santa Cecília – UNISANTA.

³ Cf. entrevista publicada no jornal A Tribuna, edição de 30/08/1964, p. 22

⁴ Para resolver esse problema, anos mais tarde, foram contratados os escritórios de Heitor Ferreira de Souza e Oswaldo Corrêa Gonçalves, que elaboraram a legislação aprovada no final da década de 1960.

Os aspectos práticos e plásticos do exercício profissional decorrentes da convivência de Marlio com Borsoi e Delfim Amorim foram incorporados ao repertório do futuro arquiteto, que via, nas propostas desses ícones da arquitetura modernista, a concepção do projeto em sua totalidade, bem como os detalhes que lhes conferiam verdadeiro encanto, por sua sutileza e complexidade.

De Recife, Marlio se transferiu para o Rio de Janeiro, onde concluiu sua formação na Escola Nacional⁵. Durante sua graduação, conheceu novos mestres, como Marcos Konder Neto, e se entusiasmou cada vez mais com o detalhamento, a modulação e o racionalismo.

Ainda estudante, trabalhou, por indicação de Borsoi, no escritório de Arthur Coelho, além de atuar como desenhista para Fernando Costa Lima⁶. Nessa época, consolidou seu conhecimento e prática no desenho técnico e passou a chefiar a equipe de projeto de Rolf Werner Richter.

Posteriormente, participou da equipe de Roberto Burle Marx, com quem passou a apreciar e valorizar a qualidade do *design*, de jóias a grandes projetos, como: os Parques Del Oeste e Del Leste, na Venezuela; residências em Petrópolis e a Faculdade de Arquitetura da Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. Sua última atividade neste escritório foi participar do projeto paisagístico do aterro do Flamengo, na Glória, que lhe foi marcante pelo nível de detalhamento.

Terminada sua formação acadêmica, em 1962, percebeu a pujança do mercado imobiliário de Santos, em plena expansão, mas que apresentava um limitado número de profissionais especializados radicados na cidade, a maioria composta por engenheiros ou engenheiros-arquitetos. Transferiu-se, então, para esta cidade, onde passou a atuar profissionalmente na construtora Arena⁷. Essa vivência lhe agregou conhecimentos práticos de construção, mas representava limitações, em termos de detalhamento e estética.

Recém-formado que era, preservava os sonhos e o desejo de introduzir mudanças na metodologia de execução das obras, em especial das estruturas, de forma explorar a beleza natural do concreto armado.

⁵ Onde teve como colegas, também pernambucanos, Arthur Lício Pontual, Davino Pontual e Janete Costa.

⁶ Através desses trabalhos conheceu a obra de Sérgio Bernardes, Francisco Bologna e Ari Garcia Rosa, entre outros

⁷ Nela, entre 1962 e 1968, projetou e fiscalizou obras de edificações residenciais e comerciais.

Assim motivado fundou, em 1968, seu próprio escritório de arquitetura. Era a concretização do sonho cultivado desde o tempo em que atuava com Borsoi, e a possibilidade de alcançar autonomia criativa em sua produção.

Seus projetos, a partir de então, exprimem o conjunto de experiências sensoriais, culturais, acadêmicas e profissionais, proporcionando marcos na paisagem urbana do litoral paulista. Em todos eles: as cores, a modulação a partir de um quadrilátero e a racionalidade das composições são notórias, relevantes.

No entanto, a insistência para que seus clientes aceitassem ideias e tecnologias mais arrojadas e atualizadas e, principalmente, a falta de qualificação dos executantes disponíveis o levou a idealizar uma equipe própria, que pudesse ser treinada e qualificada para realizar, com todos os detalhes, sua arquitetura. Assim, em 1978, fundou a DRM Construções Ltda., mediante a qual passou também a construir seus projetos⁸.

3. O projeto do edifício Pasteur.

Em meados dos anos de 1970, o arquiteto Marlio Raposo Dantas foi procurado por um grupo de médicos e dentistas, que manifestaram intenção de construir um edifício exclusivamente para consultórios, a ser implantado em um terreno de dois mil metros quadrados, na Avenida Ana Costa, tradicional e importante via de ligação entre o bairro do Gonzaga e a área central de Santos.

A localização do Edifício Pasteur, como foi denominado, representa parte do processo de esvaziamento econômico da área central de Santos, ocorrido nos anos de 1960 e 1970. Nesse período, houve forte êxodo de profissionais liberais, principalmente médicos e dentistas, que migraram para as novas centralidades da cidade, como fora – e permanece - o caso do bairro do Gonzaga, na orla marítima, e seus limítrofes.

⁸ “*Projetar e construir, sem o corretor e cliente nos meus calcanhares, ditando estilos, tendências de mercado e, principalmente, julgando, foi sem dúvida o meu maior ganho*”. Marlio raposo Dantas em entrevista a Luiz Antonio de Paula Nunes em fevereiro de 2010.

Figura 1 - Visão geral do Edifício Pasteur. Acervo do autor.

Dentre os principais itens do programa de necessidades, definido conjuntamente entre arquiteto e profissionais de saúde, estavam os acessos independentes para profissionais de saúde e clientes, centrais de gás e ar comprimido, planta livre, componível, e instalações flexíveis de forma atender às especificidades dos 36 conjuntos modulares de cem metros quadrados, distribuídos, 4 por andar, nos 9 pavimentos-tipo do empreendimento. Proposta pouco comum à época, também foram previstas quatro vagas de estacionamento para cada conjunto e área de lazer comum, na cobertura.

Figura 2 - Planta do pavimento térreo (Croquis elaborados pelo autor do projeto arquitetônico).

Figura 3 - Planta do Pavimento Tipo (Croquis elaborados pelo autor do projeto arquitetônico).

CORTE A-A
ESC. 1:250

Figura 4 – Corte esquemático (Croquis elaborados pelo autor do projeto arquitetônico).

A questão dos acessos distintos foi solucionada por uma engenhosa disposição dos elevadores, que permitiu que tanto a circulação vertical como a horizontal fossem segregadas, como desejavam os clientes. Já a proposta de plantas livres, em módulos de 100 m², foi equacionada com a utilização laje nervurada, solução estrutural ainda inédita nesse tipo de empreendimento, na região.

O partido arquitetônico previa a utilização de um arranjo modular, tanto em planta como nas elevações. As colunas, com secção transversal constante de 50 cm x 50 cm, respeitavam o alinhamento lateral do terreno e a modulação do vão livre de 10 m x 10 m. Na fachada, a modulação é novamente notável, tanto nas reentrâncias dos volumes, criados pelas circulações verticais, separadas para profissionais e pacientes; como na divisão vertical do edifício, desde a base até o ático, seguindo uma linguagem plástica característica do autor.

O conjunto se completa, holisticamente, com detalhes que vão, desde a complexa execução das formas de concreto, até a concepção do uniforme dos recepcionistas, passando pela escolha do mobiliário e realização da escultura de “cubos vazados”, em concreto aparente, existente no térreo.

Figura 5 - Vista do térreo, com destaque para a escultura de “cubos vazados”, à direita.

A preocupação compositiva, a partir de elementos geométricos puros, já tornava essa obra singular na paisagem santista, mas foi a qualidade técnica na execução do concreto aparente e de detalhes minuciosamente previstos no projeto ou em manuais de treinamento da equipe executiva, que a transformou em paradigma para a arquitetura moderna santista da época.

Na década de 1970, já haviam diversos prédios construídos em concreto aparente na região, vários dos quais já apresentavam anomalias e patologias características de problemas executivos ou de falta de manutenção. Assim, já era possível antever esse tipo de problemas.

Até então, as estruturas de concreto previam recobrimento mínimo das armaduras de 2,0 a 2,5 cm, sem maiores considerações sobre a densidade do concreto, previsão ou prescrição de proteção superficial, fatores relevantes no que tange à durabilidade desse material, ainda mais quando exposto à agressividade do meio ambiente⁹.

A redação atual da NBR 6118 prevê critérios e enfatiza a durabilidade, porém, ainda sem tratar especificamente do concreto aparente. A utilização de sistemas estruturais específicos e a adoção de traços que assegurem maior resistência e menor permeabilidade, entre outros fatores, seriam formas de obter qualidade maior no resultado final da obra arquitetônica assim concebida.

No Edifício Pasteur, o arquiteto pretendia que a obra transmitisse toda força do conjunto e dos detalhes, seja na textura do material, na regularidade do desenho obtido, nas cores ou na composição formal do edifício, como um todo.

⁹ A questão ambiental é particularmente significativa, considerando o clima de Santos, onde a atmosfera apresenta elevada umidade relativa do ar, salinidade, vento - que carrega partículas de areia - e elevado índice pluviométrico. O conjunto desses agentes ambientais contribui para a erosão da superfície do concreto, aumentando sua permeabilidade. Esses processos de deterioração, aliados à deposição de substâncias quimicamente agressivas (excrementos de animais e compostos químicos então presentes em maior concentração, em função da poluição ambiental gerada no pólo industrial químico de Cubatão e/ou na operação de granéis sólidos, no Porto de Santos) e à execução pouco criteriosa e com mão de obra não treinada, ocasionavam anomalias como ninhos de concretagem (popularmente conhecidos como “bicheiras”, decorrentes da especificação inadequada de agregados graúdos, lançamento e/ou adensamento incorretos do concreto, falta de estanqueidade das formas e/ou densidade excessiva de armaduras), potencializando processos de carbonatação e corrosão, e dificultando o reparo e comprometendo a qualidade estrutural e arquitetônica.

A execução adotou critérios inovadores para a cidade, do detalhamento e soluções adotadas aos cuidados com os procedimentos de obra, que eram relatados numa “cartilha” para a mão de obra, selecionada e previamente treinada. O detalhamento chegava a escalas milimétricas e a obsessão pela qualidade arquitetural interagiu decisivamente, inclusive no projeto estrutural que, no caso do concreto sintetiza obrigatoriamente Arquitetura e Engenharia.

Para o concreto, Marlio exigiu que o recobrimento mínimo das ferragens, em todos os elementos estruturais, fosse de 5 cm, e que, no concreto de com traço 1:2:3 fosse utilizado aditivo plastificante, reduzindo a fator água/cimento e favorecendo ao adensamento mecânico.

Para evitar deformações, foram utilizadas chapas de madeira compensada, plastificada, com 20 mm de espessura e travamento feito com uso de agulhas de 80 cm através de tubos de PVC – que também contribuíam para assegurar a rigidez das formas - dispostas e alinhadas com ciosa precisão, e que se incorporavam ao concreto.

Os painéis foram “paginados” em função do tamanho da chapa utilizada (110 cm x 220 cm), sendo que a junção das mesmas foi realizada com sarrafos trapezoidais de madeira, aparelhados especificamente para esse fim, de forma a criar não só um desenho na superfície, mas, também, para facilitar a disposição de espaçadores e a desforma.

Os cuidados com o detalhamento das formas teve requintes como a previsão de uma cantoneira arredondada, também de madeira, disposta nas arestas das formas, evitando a criação de arestas nos pilares e minimizando o risco de vazamento do concreto fresco que, em outras circunstâncias, teria como consequência a formação de ninhos de concretagem e/ou pequenas fraturas, cujo reparo implicaria em comprometimento estético.

Figura 6 - Croquis elaborados pelo autor do projeto demonstrando as soluções de alguns detalhes

Outros fatores geradores de anomalias em estruturas de concreto, aparente ou não, é inadequação ou fim da vida útil de sistemas de impermeabilização de lajes de cobertura e/ou de tratamentos protetivos superficiais, quando especificados em projeto. Detalhes construtivos simples, mas efetivos para evitar infiltrações, também tendem a ser negligenciados.

No caso do Edifício Pasteur, esses cuidados também estiveram presentes, com a adoção de detalhes construtivos simples, mas extremamente eficazes, como: pingadeiras e disposição correta de juntas, na estrutura.

A modulação das lajes em planos de 10 m x 10 m e a planta livre dos conjuntos exigiram que o projeto elétrico estivesse em absoluta consonância com flexibilidade prevista para os layouts. Por outro lado, demandava uma solução estrutural diferenciada para a laje.

Dentre as opções disponíveis, optou-se pela execução de laje nervurada tipo “caixão perdido”, utilizando tubos de papelão de 30 cm de diâmetro, tratados com impermeabilizante, para impedir sua deterioração posterior. Sobre esta laje foi colocada uma camada de argila expandida e outra, de argamassa de nivelamento da superfície do piso, resultando numa espessura final aproximada de 60 cm.

Figura 7 - Croqui elaborado pelo autor do projeto, demonstrando a solução para a laje de piso.

O arquiteto restringiu o uso de alvenarias convencionais, substituindo-as por elementos vazados, no ático, e elementos pré-moldados de concreto aparente, na fachada, que se constituíram em solução arquitetônica para um problema comum, na época, a disposição de aparelhos individuais de ar condicionado nas fachadas¹⁰.

¹⁰ Esses elementos foram executados no canteiro de obras com formas especiais, também plastificadas, que, aliadas ao traço do concreto - argamassado e utilizando agregados leves em sua composição – e adensamento cuidadoso proporcionaram uma superfície de alta regularidade e brilho. Posteriormente, foram içados e consolidados na estrutura reticulada da edificação.

Nas fachadas, para criar um contraste de texturas e tonalidades entre as superfícies de concreto aparente e outros elementos a opção foi utilizar alvenaria de blocos de concreto com revestimento rústico, tipo chapisco, com acabamento em tinta acrílica, na cor azul escuro.

Figura 8 - Vista parcial do pavimento térreo. Acervo do autor

Após a desforma e limpeza da superfície dos elementos de concreto aparente, foi revestida com verniz fosco associado a um solvente especial¹¹. Pretendia-se, assim, reduzir significativamente e prolongadamente a permeabilidade do concreto, de formar a

¹¹ Esse composto, foi concebido e especificado pelo arquiteto, com apoio de empresa especializada, para ser aplicado a pincel e penetrar cerca de 3 mm no concreto.

evitar o surgimento de manchas esbranquiçadas, características de processos de carbonatação do concreto¹², ou escuras, típicas de depósito de fuligem que ocorre em meios urbanos com elevada densidade de veículos automotivos, como é o caso do local de implantação da obra.

4. Conclusão.

O Edifício Pasteur é referência de um momento político e econômico de Santos, e de inflexão na forma de ver a arquitetura produzida localmente, até então. Pode não ser considerado como obra síntese do arquiteto Marlio Raposo Dantas, mas é um ícone do moderno em Santos, pois tanto os aspectos plásticos, compositivos, como as soluções técnicas adotadas, nos remetem à sua história e, por conseguinte, à própria história da arquitetura moderna brasileira.

Em seu percurso acadêmico e profissional, Marlio Raposo Dantas conviveu pessoalmente com diversos mestres do modernismo, como: Vital Pessoa de Mello, Acácio Gil Borsoi, Janete Costa, Marcos Konder Neto, Burle Marx, entre outros, e por eles foi significativamente influenciado.

Em sua atuação profissional em Santos sempre primou, a exemplo de seus mestres, pela formação de equipes de trabalho, tanto em seu escritório de projeto - pelo qual passaram diversos arquitetos e engenheiros da cidade -, como na DRM, sua construtora, cujos colaboradores experimentavam momentos de grande e tecnicamente sadia cumplicidade nas etapas de concretagem e desforma das estruturas, ansiosos por verificar, nos mínimos detalhes, o resultado final da minuciosa concepção e execução.

Talvez essa seja a maior lição do Edifício Pasteur: a de que a arquitetura, realmente, está na idealização e precisão dos detalhes.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Projeto e Execução de Estruturas de Concreto – Procedimento - NBR 6118/04. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

¹² Processos acelerados em áreas de meio ambiente agressivo, como o de Santos, quando as superfícies não são adequadamente protegidas

NUNES, Luiz Antonio de Paula. “A formação do pensamento urbanístico em Santos”. Dissertação de mestrado apresentada no Programa de Pós Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo: FAU-USP, 2001.

NUNES, Luiz Antonio de Paula. “A construção da esfera pública no planejamento urbano. Um percurso histórico: Santos, 1945 – 2000”. Tese de doutorado apresentada no Programa de Pós Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo: FAU-USP, 2006.

Entrevistas com o arquiteto Marlio Raposo Dantas, feitas entre fevereiro de 2009 e fevereiro de 2011.